

Observación de dinámicas de Chaos en una situación clínica-epidemiológica.

*Ferrer Figueras, L; **Faus Gabandé, Fco; **Alarcón Polo, J.J.; ***Pérez Torro, P.

*Profesor Emérito Universitat de València.

**Profesor Titular Escuela de Enfermería.

Departamento de Enfermería

Universitat de València.

***Licenciada en Matemáticas.

OBJETIVOS.

Estudiar la presencia de fenómenos caóticos en las infecciones hospitalarias.

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

El grupo de pacientes introducidos en el estudio, corresponden a los ingresados en un servicio de oncohematología de un hospital de la red pública que por razones de confidencialidad no citamos. Las situaciones inherentes a estos pacientes son las que se produjeron durante los períodos de hospitalización comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Junio de 1998.

El total (n 310) de pacientes reflejados en las series temporales del estudio, es un grupo de enfermos oncológicos de los que el 53% eran hombres y el 47% mujeres. Del estudio epidemiológico realizado pudimos encontrar el hecho de que el 38'7% de los pacientes ingresados en el período, habían sufrido alguna infección adquirida en el hospital, siendo la tasa de incidencia de infección nosocomial de 15'8% infecciones por 365 días de hospitalización.

En cuanto a las localizaciones de las infecciones, figuran como sobresalientes, las bacteriemias y las neumonías. En los análisis de los factores de riesgo de infección nosocomial y en relación a los presentes en el grupo de pacientes que habían padecido infección, figuran como intrínsecos, la diabetes, la neutropenia y la mucositis, factores íntimamente relacionados, por otro lado la presencia de factores extrínsecos en el mismo grupo resulto patente ante los accesos venosos por vía periférica y central, la nutrición parenteral y los sistemas de recogida de orina mediante sondaje uretral.

Concluido este período de estudio y análisis de los resultados, se procedió a la

continuidad de los mismos, proceso que se mantiene en la actualidad.

MATERIAL Y MÉTODO.

Para comprobar a aparición de fenómenos de Chaos, se procedió a calcular el mayor de los exponentes de Lyapunov, con el fin de que si este valor es positivo, nos encontramos ante una dinámica caótica en la muestra citada, se introdujo la información, en forma de series temporales de la siguiente forma; dispusimos de las estancias hospitalarias determinadas entre una fecha de ingreso y otra de alta, determinando el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1998.

Reflejamos en cada día y por paciente la presencia de factores tanto extrínsecos como intrínsecos que de alguna manera contribuyen a favorecer la aparición de procesos infecciosos relacionados con la estancia en el Hospital, (desarrollo de estos factores en Anexo II.) como ya había quedado demostrado en los resultados del estudio de referencia, estos factores se identificaron con un código numérico de seis dígitos configurados como toda una serie de unos (1) para los casos de presencia de todos los factores y una serie completa con el número 2, para representar aquellas situaciones en las que se producía la ausencia de esos mismos factores.

Para representar el hecho de aparición de la infección unida a la presencia y/o ausencia de los diferentes factores y sus posibles combinaciones, se añadió un séptimo dígito a la codificación que identificara a la ausencia de infección, utilizando para este caso el dígito 0, reservando el 1 para las bacteriemias asociadas a la presencia de dispositivos de acceso vascular, fijando el número 2 para identificar las series con infección respiratoria (Neumonía) y asignando el 3 para identificar el resto de infecciones.

Los sistemas caóticos vienen caracterizados por lo que se denomina “dependencia sensitiva a las condiciones iniciales”.

Si consideramos dos trayectorias que surgen de dos puntos iniciales muy próximos (la distancia entre ambos es $|\delta(0)|$) y denominamos $|\delta(t)|$ la distancia entre los puntos correspondientes de las dos trayectorias al cabo de un cierto tiempo t próximo al inicial, para tiempos próximos a los iniciales $|\delta(t)|$ crece de la siguiente forma:

$$|\delta(t)| = |\delta(0)| \cdot e^{\lambda t}$$

donde λ se denomina **exponente de Lyapunov**.

Si λ es negativo, el efecto de las perturbaciones decrece rápidamente en el tiempo; sin embargo, si λ es positivo, las trayectorias se separan muy rápidamente y el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales. Es en este último caso cuando decimos que el comportamiento es caótico.

Lógicamente, si el mayor de los exponentes de Lyapunov es positivo será indicativo de que el sistema seguirá una dinámica caótica.

De todo lo anteriormente citado se deduce la necesidad de definir el mayor de los exponentes de Lyapunov λ_m respecto al número de experiencias r como:

$$\lambda_m = \frac{1}{r \cdot \tau} \cdot \left\{ \sum_{t=1}^r \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta(0)|} \right\}$$

siendo $|\delta(0)| = \|\bar{x}(t) - \bar{x}'(t)\|$ y $|\delta(t)| = \|\bar{x}(t + \tau) - \bar{x}'(t - \tau)\|$

Este exponente de Lyapunov refleja en cierto modo el valor medio de las sucesivas desviaciones en relación con la desviación inicial

$$\lambda_m = \frac{1}{r \cdot \tau} \cdot \left\{ \ln \frac{|\delta(t_1)|}{|\delta(0)|} + \ln \frac{|\delta(t_2)|}{|\delta(0)|} + \dots + \ln \frac{|\delta(t_r)|}{|\delta(0)|} \right\}$$

Sin embargo, en nuestro trabajo nos reducimos a la aplicación unidimensional de los exponentes de Lyapunov.

Si consideramos la aplicación $x_{n+1} = F_\mu(x_n)$ siendo $F_\mu = \mu \cdot x \cdot (1 - x)$ y definida sobre el intervalo unidad $[0,1]$, dadas dos condiciones iniciales muy próximas el comportamiento de ambas diverge de forma caótica o no.

Tomemos dos condiciones iniciales $x_0^1, x_0^2 \in [0,1]$ separadas una distancia $\varepsilon \ll 1$, con lo que podemos escribir que $x_0^1 = x_0$ y $x_0^2 = x_0 + \varepsilon$. Tras n iteraciones de F_μ , estas condiciones iniciales habrán evolucionado hasta los nuevos puntos definidos por:

$$x_1 = F_\mu^n(x_0)$$

$$x_2 = F_\mu^n(x_0 + \varepsilon)$$

La separación inicial ε habrá incrementado su valor en un cierto factor, $\varepsilon_n = \varepsilon \cdot G(x_0, n)$ siendo $G(x_0, n) \equiv e^{n\lambda(x_0)}$

$\lambda(x_0)$ es el llamado exponente de Lyapunov. Por tanto:

$$\varepsilon \cdot e^{n\lambda(x_0)} = |F_\mu^n(x_0 + \varepsilon) - F_\mu^n(x_0)|$$

y tomando límites para $n \rightarrow \infty$ y $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{F_\mu^n(x_0 + \varepsilon) - F_\mu^n(x_0)}{\varepsilon} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{\partial}{\partial x_0} F_\mu^n(x_0) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \frac{\partial}{\partial x_0} F_\mu(F_\mu(\dots(F_\mu x_0))) \right|$$

Y dado que: $(\partial_x F_\mu^2(x))_{x_0} = F_\mu^1(x_1) \cdot F_\mu^1(x_0)$ con $x_1 = F_\mu(x_0) \Rightarrow$

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left| \prod_{i=1}^{n-1} \partial_i F_\mu^1(x_i) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |\partial_i F_\mu^1(x_i)|$$

El programa **“Chaos Data Analyser”** toma la serie de datos que nosotros le proporcionamos, los encuadra dentro del intervalo [0,1] y calcula la expresión

$$F_{\mu} = \mu \cdot x \cdot (1 - x)$$

que siguen esos valores.

A continuación, tomando 2 condiciones iniciales y un valor para μ , calcula el valor del exponente de Lyapunov.

Después repite el procedimiento anterior para nuevos valores de μ , con lo cual se obtienen distintos valores de los exponentes de Lyapunov, de los cuales se calcula el mayor.

Una aplicación del programa a una de las series, se encuentra en el Anexo I, y el resto de las tablas con las series se incluyen en el anexo III.

RESULTADOS.

Con la aplicación del programa informático fueron apareciendo series temporales en las que se observaron exponentes de Lyapunov positivos.

Antes de relacionar las series en las que aparecen estos exponentes, es conveniente citar el orden en que se sitúan los diferentes factores de riesgo introducidos en las series temporales, exponiéndolo con la cita de algunos ejemplos.

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	2	2	0

Se trataría este caso de una serie que se corresponde a pacientes no son portadores de sondaje uretral, que si tienen acceso venoso, que no se les administra nutrición parenteral, no son diabéticos, ni neutropénicos ni han padecido durante el ingreso la complicación de la mucositis, tampoco han desarrollado infección alguna, esta serie repite en el estudio 1.401 ocasiones.

Con esta misma codificación y relacionados con el desarrollo de infección nosocomial aparecen:

6 series en relación con la presencia dispositivo vascular

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	2	2	1

• 7 series en relación con la presencia de Neumonías

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	2	2	2

• 6 series en relación con la presencia de otras infecciones

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	2	2	3

Otra situación.

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	1	2	0

La situación es como la anterior salvo la presencia de neutropenia, posiblemente debida a la propia enfermedad o bien inducida por diferentes tratamientos que provocan esta anomalía y que se cita en el anexo.

Esta serie la encontramos en 739 ocasiones.

Con esta misma codificación y relacionados con el desarrollo de infección nosocomial aparecen:

• 14 series en relación con la presencia dispositivo vascular

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	1	2	1

- 4 series en relación con la presencia de Neumonías

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	1	2	2

- 13 series en relación con la presencia de otras infecciones

Sondaje uretral	Acceso venoso	Nutr. Par. NP	Diabetes	Neutropenia	Mucosistis	Infección
2	1	2	2	1	2	3

A continuación relacionamos las diferentes series temporales, que han presentado exponente de Lyapunov positivos y NO positivos.

SERIES EN LAS QUE APARECEN EXPONENTES DE LYAPUNOV POSITIVOS.

NÚMERO	CÓDIGO	FRECUENCIA
1.	1111120	26
2.	1111220	14
3.	1112110	62
4.	1112111	2
5.	1112120	36
6.	1121110	31
7.	1122110	12
8.	1121220	30
9.	1122220	169
10.	1122120	31
11.	2222220	7
12.	2111110	179
13.	2111111	3
14.	2111120	118
15.	2111123	3
16.	2111220	24
17.	2112110	173
18.	2112113	5
19.	2112120	217
20.	2112121	5
21.	2112123	5
22.	2112220	85
23.	2121110	195
24.	2121111	2
25.	2121113	5
26.	2122110	581
27.	2122111	7
28.	2122113	12
29.	2121210	21
30.	2121120	265
31.	2121121	6
32.	2121123	6
33.	2121220	125
34.	2122220	1.401
35.	2122221	6
36.	2122223	7
37.	2122223	6
38.	2122120	739
39.	2122121	14
40.	2122122	4
41.	2122123	13

Observamos que las series sin IN, presentan en su totalidad, una dinámica caótica.

**RELACIÓN DE LAS SERIES EN LAS QUE APARECEN
EXONENTES DE LYAPUNOV NO POSITIVOS.**

NÚMERO	CÓDIGO	FRECUENCIA
1.	1111121	2
2.	1111123	1
3.	1112112	1
4.	1112113	2
5.	1112122	1
6.	1121113	2
7.	1121222	1
8.	1122222	1
9.	1122223	2
10.	1122123	1
11.	2111112	2
12.	2111113	3
13.	2111121	3
14.	2111122	1
15.	2112111	2
16.	2112122	2
17.	2112222	1
18.	2112223	2
19.	2122112	5
20.	2121213	2
21.	2121122	2
22.	2121221	2
23.	2121223	2
24.	2112221	1

Nos llama la atención en estas series, la vinculación que se observa con la presencia de diferentes tipos de IN, no encontrando series sin infección.

Pensamos que dada la diferencia de series sin infección, respecto a las que sí la presentan, puede ser el motivo por el cual estas series se comporten con estos resultados.

DISCUSIÓN.

- La presencia de diferentes factores de riesgo, además de los estudiados en el presente trabajo, favorecen una situación de predictibilidad en la aparición de procesos infecciosos de etiología nosocomial.
- No observamos correspondencia entre algunas de las serie que presentan fenómenos caóticos sin vinculación con infección nosocomial (IN), con respecto a las otras series que si se asocian con IN, quizás esta observación venga motivada por la poca frecuencia de IN que aparecen a lo largo de los seis meses del estudio. Por otro lado nos parece lógico desde el punto de vista epidemiológico.
- Las series asociadas a IN (Neumonía - 2-) aparecen entre las que presentan exponente de Lyapunov NO positivos, excepto la serie nº 40, en la que si aparecen fenómenos caóticos por ser una serie abundante en el estudio.
- Las series sin IN presentan en totalidad una dinámica caótica, lo cual representa una cierta predictibilidad de una estancia hospitalaria sin infección nosocomial, en la unidad objeto de este estudio.
- Al mismo tiempo es necesario considerar que la presencia del fenómeno caótico es indicativo de una cierta predictibilidad de padecer algún tipo de IN en la estancia hospitalaria.
- Pensamos que el estudio podría enriquecerse con la aportación de mas series, prolongando el estudio, lo que probablemente produciría mas series temporales vinculadas con las IN que aparecen con el mayor exponente de Lyapunov NO positivos y que integrarían dentro de las series con exponentes positivos.

Bibliografía consultada.

- Barbara C. Long; Wilma J. Philips; Virginia L. Cassemeyer; *Enfermería Medicoquirúrgica*. Madrid. Ed. Harcourt Brace. 1997. cap. 28:793-835.
- Bascompte, J; y otros. *Orden y caos en ecología*. Barcelona. Universitat de Barcelona. 1995
- Juvé Udina. E, *Enfermería Oncohematológica*. Madrid. Ed. Masson. 1996
- Martín Zurro, A; Cano Pérez, J.F.; *Manual de Atención Primaria*. Barcelona. 2ª edición. Doyma. 1989. cap. 24 323-346.
- Moner Corominas, L; y otros *¿Como prevenir la Infección relacionada con el Cateterismo intravascular?* Barcelona. Edita, Departament de sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya. 1984.
- Picazo de la Garza, J. J; *Infección en Hematología. Conceptos actuales en enfermedades infecciosa y microbiología clínica*. Madrid Ed. EMISA 1994. pág. 1-5.
- Solé R.V. *Orden y Caos en sistemas complejos*, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1996.
- Subcomisión de Nutrición de la Comisión de Farmacia y Terapéutica. Nutrición Artificial. Valencia. Hospital Clínico Universitario. Servei Valencià de Salut. 1992
- Vaqué Rafart, J; *Prevalencia de las Infecciones nosocomiales en los Hospitales Españoles*. EPINE 1990-1994. Barcelona. Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva. 1995

Vamos a citar un ejemplo de los datos que fueron introducidos en el programa informático utilizado. Este es el correspondiente al caso (2,1,2,2,2,2,0), que es el más frecuente. “Chaos Data Analyser” nos devuelve el mayor de los exponentes de Lyapunov según el procedimiento descrito anteriormente $0,520 \pm 0,144$ lo que nos determina la dinámica caótica que siguen los datos.

DÍA	Nº Pacientes						
1	3	47	6	93	8	139	6
2	3	48	6	94	5	140	6
3	4	49	7	95	5	141	6
4	4	50	7	96	7	142	6
5	4	51	7	97	5	143	6
6	6	52	6	98	5	144	6
7	8	53	5	99	3	145	5
8	10	54	5	100	4	146	8
9	8	55	7	101	3	147	9
10	7	56	5	102	4	148	9
11	8	57	5	103	5	149	10
12	5	58	4	104	5	150	10
13	6	59	5	105	6	151	11
14	4	60	3	106	7	152	11
15	3	61	4	107	9	153	11
16	4	62	9	108	9	154	10
17	4	63	9	109	9	155	11
18	5	64	12	110	9	156	10
19	4	65	10	111	9	157	9
20	6	66	9	112	12	158	9
21	8	67	10	113	11	159	8
22	4	68	9	114	11	160	9
23	5	69	11	115	11	161	9
24	4	70	15	116	11	162	10
25	3	71	14	117	10	163	13
26	4	72	14	118	11	164	14
27	6	73	10	119	11	165	12
28	5	74	10	120	11	166	11
29	9	75	12	121	10	167	11
30	9	76	11	122	11	168	12
31	9	77	10	123	10	169	12
32	8	78	8	124	9	170	11
33	9	79	8	125	10	171	11
34	5	80	5	126	9	172	9
35	9	81	6	127	8	173	10
36	9	82	8	128	9	174	11
37	9	83	7	129	9	175	10
38	9	84	7	130	9	176	8
39	9	85	9	131	9	177	8
40	9	86	7	132	8	178	7
41	5	87	7	133	8	179	6
42	7	88	6	134	7	180	6
43	6	89	5	135	8	181	6
44	6	90	8	136	6		
45	4	91	8	137	5		
46	5	92	8	138	5		

A. FACTORES PRESENTES EN LAS SERIES TEMPORALES.

A.1. FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECOS

A.1.1. SONDAJE URINARIO.

Es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción de un tubo o sonda de diferentes materiales (plástico, látex..) que sigue el trayecto de la uretra hasta quedar alojado en el interior de la vejiga urinaria, el objetivo de este procedimiento es evacuar la orina excretada por los riñones y hacerla llegar al exterior a una bolsa colectora terminal.

Son diversas las indicaciones de este procedimiento, pero si, están descritas las complicaciones que conlleva, destacando como la más común, la infección urinaria asociada a la presencia de este factor, entre los mecanismos desencadenantes de la infección que con más frecuencia aparecen, figura la colonización del meato uretral por gérmenes habitualmente pertenecientes a la flora endógena del paciente y su posterior ascenso, siguiendo la vía extraluminal, es decir entre las paredes de la sonda y las paredes del epitelio mucoso uretral y en parte favorecido por la microlesiones e irritaciones que el hecho del sondaje produce en su inserción y posterior mantenimiento.

El porcentaje de pacientes que sufren una infección urinaria asociada al sondaje es muy alta, estimándose un crecimiento de la tasa por cada día de sondaje y dependiendo del sistema elegido (abierto o cerrado) existen diferencias importantes a favor del sistema cerrado en el que los riesgos asociados son mucho menores.

En nuestro trabajo hemos encontrado pocos paciente y por lo tanto pocas series con la presencia de este factor, sin embargo a pesar de ello, hemos considerado el sondaje uretral como un factor importante por los riesgos de infección y sobre todo en el contexto del grupo objeto de este estudio.

A.1.2. LA VÍA VENOSA

El incremento de las técnicas invasivas de diagnóstico, monitorización y tratamiento conlleva un aumento de las cateterizaciones intravasculares, motivo por el cual es previsible un auge de las complicaciones asociadas a ellas, en un futuro inmediato.

En Europa, alrededor del 60 % de los enfermos hospitalizados llevan un catéter intravascular en algún momento de la hospitalización. En EE.UU, esta cifra se sitúa alrededor del 50% y se calculan unos 150 millones de cateterismos intravasculares anuales.

Entre las complicaciones potencialmente más graves ligadas al empleo de catéteres intravasculares destacan las bacteriemias originadas en los sistemas de acceso al torrente circulatorio,

que son, indudablemente una de las causas de morbilidad y yatrogenia mas importantes en nuestros centros hospitalarios.

Se considera que existe sepsis por catéter cuando la clínica es significativa, no se aprecia otro foco de infección, los cultivos en sangre y catéter son positivos para el mismo germen y mejora o se resuelve totalmente cuando se retira. Su origen puede situarse en cualquier punto de la cadena de perfusión.

- Contaminación de la mezcla.
- Contaminación del sistema de perfusión y la conexión.
- Contaminación de la piel
- Contaminación secundaria del catéter.

La totalidad de los pacientes sometidos al estudio que ahora presentamos, tienen presente este factor de riesgo, si bien no hemos diferenciado en este caso el sistema instaurado por lo que tanto si el acceso es periférico o central hemos considerado solo la situación de que los pacientes de una forma o de otra disponen, para el tratamiento de sus procesos durante la hospitalización, de un acceso venoso.

A.1.3. ACERCA DE LAS NUTRICIONES ARTIFICIALES.

El mantenimiento de un adecuado estado nutritivo en el ser humano, se considera fundamental a fin de asegurar un correcto nivel de resistencia a las infecciones y enfermedades en general, también para obtener una respuesta satisfactoria a los tratamientos médico y quirúrgicos, así como la reducción de los períodos de estancia en los centros asistenciales. Está demostrado que entre el 30-40% de los pacientes sometidos a hospitalización manifiestan algún gradiente de déficit nutricional, siendo preocupante la que aparece en aquellos que no la presentaban en su situación de ingreso.

Puede definirse la malnutrición como un trastorno de la composición corporal caracterizado por exceso de agua extracelular y déficit de potasio y de masa muscular, asociado, frecuentemente con una disminución del tejido graso de los niveles de proteínas en sangre, lo que dificulta la respuesta normal de la persona ante su enfermedad. Es prioritario por parte del clínico responsable del paciente la evaluación de los déficits nutricionales.

Entendemos por nutrición parenteral total (NP) la utilización de los nutrientes de forma exclusiva por vía IV y por nutrición parenteral suplementaria, cuando se trata de complementar una nutrición oral y/o enteral. Así mismo será completa cuando se aporten todos los principios inmediatos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, así como oligoelementos, minerales y vitaminas, y parcial cuando falta alguno de ellos. Al igual que con la nutrición enteral, puede ser hipercalórica,

normocalórica o hipocalórica e hiperproteica, normoproteica o hipoproteica.

Aunque la NP ha contribuido, desde su introducción, a la evolución favorable y/o curación de innumerables pacientes con patologías médicas y quirúrgicas diversas, su utilización no está exenta de riesgos, por lo que tanto la colocación de catéteres como el manejo diario de las soluciones nutritivas, el establecimiento de controles periódicos y la solución de las posibles complicaciones, debe estar bajo la supervisión de personal sanitario especialmente preparado y con conocimientos suficientes que garanticen, con el menor riesgo para el paciente, la obtención de los mejores resultados tanto desde el punto de vista nutricional como del proceso de su enfermedad.

Entre las principales complicaciones inherentes a la Nutrición Parenteral, figuran las sépticas, aunque el establecimiento de protocolos nutricionales y su seguimiento por personal especializado ha reducido la incidencia de forma considerable.

Con esta breve reseña, queremos mostrar alguna de las características definitorias de la nutrición parenteral así como indicar las posibles complicaciones relacionadas con la sepsis.

En el grupo estudiado, este factor está presente en diferentes situaciones que reflejan exponentes de Lyapunov positivos.

Por otro lado debemos manifestar que esas mismas series tienen unido otro factor de riesgo extrínseco, que es la vía venosa, necesaria para la administración de esta pauta nutricional.

A. 2. FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECO

NEOPLASIA. (del gr. *neos*, nuevo y *plassein*, formar). Formación de tejido nuevo, lo más a menudo de carácter maligno.

Las neoplasias malignas, también vienen identificadas con la denominación de cáncer, constituye una serie de problemas graves que afectan a un número importante de personas cada año. El cáncer en general y los cánceres hematológicos, significan una alteración de la calidad de vida en las personas que lo padecen, por un lado por la irreversibilidad del proceso como es presente en la mayoría de los casos y por otros, el constante sometimiento a controles periódicos, la incertidumbre de la evolución, las agresiones terapéuticas, los repetidos ingresos hospitalarios, los riesgos añadidos, etc... características comunes y presentes en los pacientes a los que hemos estudiado, las posibles respuestas de etiología caóticas en la presentación de infecciones asociadas a las estancias hospitalarias vinculadas con otros factores como son los que a continuación de forma breve exponemos.

A. 2. 1. DIABETES.

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica compleja que incluye:

Trastornos en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas y el desarrollo de complicaciones macrovasculares, microvasculares y neurológicas. Esta es una enfermedad que se clasifica como endocrina u hormonal debido a que su característica principal es la hiperglucemia, la cual es provocada por un déficit en la producción o la utilización de insulina. Sin embargo estas anomalías son sólo una parte del "síndrome diabético" cuyo curso clínico y pronóstico están determinados por la evolución de sus complicaciones.

Podemos citar entre ellas; Retinopatía, Nefropatía, Insuficiencia renal, Neuropatía, Enfermedad arterial

Problemas que de alguna manera pueden impedir o mediatizar la acción con diversos tratamientos dirigidos a la profilaxis y tratamiento de problemas infecciosos, son pacientes que tienen riesgos añadidos para algunas micosis, favorece la aparición de gangrena no infecciosa y de amputaciones, siendo la herida quirúrgica factor de riesgo para infección la asociación de la diabetes posterior a la obesidad, estando esta última también considerada como factor de riesgo para infección nosocomial.

En el estudio de referencia indicado en la introducción, se detectó como factor presente en infección nosocomial.

En las series temporales con exponente mayor de Lyapunov positivo aparece asociado a otros factores y a la vinculación con infección nosocomial.

A. 2. 2. NEUTROPENIA.

Los leucocitos polimorfonucleares (PMN) o neutrófilos, constituyen un mecanismo de defensa preferentemente inespecífico que actúan de inmediato ante la presencia de determinados microorganismos que atraviesan las membranas mucosas o cutáneas. Su número en sangre periférica es muy variable en condiciones normales (entre dos y siete mil por mm³), representado una pequeña fracción de la totalidad de ellos que pueden ser reclutados en un momento dado en un foco infectado o en la sangre periférica. Sólo cuando la cifra en sangre es inferior a $0,5 \times 10^9/L$ (menor o igual a $500/mm^3$) se puede hablar de neutropenia profunda o verdadera neutropenia en lo que a riesgo de infección neutropénica se refiere.

En esa situación, si se mantiene más de 7 días, la incidencia de infección es del orden de 50% de los pacientes y se eleva a 95-100% si dura más de 2-3 semanas.

El déficit grave de PMN provoca infecciones por bacterias piógenas en la mayoría de los casos (>90%), siendo en el momento actual más frecuentes los cocos grampositivos que los bacilos

gramnegativos. en menos del 10% de los casos la infección es producida por hongos de predominio *Cándidas* y menos frecuentemente *Aspergillus* y otros hongos filamentosos.

Las situaciones hematológicas más frecuentes en que se produce neutropenia profunda son la aplasia medular, las leucemias agudas y en el trasplante de médula ósea. menos frecuentemente en linfomas y leucemias crónicas que eventualmente reciben quimioterapia agresiva, se puede reproducir esta situación.

En las series que hemos introducido en nuestro estudio, este factor se encuentra presente en numerosas situaciones, unido a diversas infecciones junto a la (Nutrición parenteral) NP. y a la mucositis, siendo series representativas de exponentes de Lyapunov positivos

A. 2. 3. MUCOSITIS.

La mucositis o inflamación de la mucosa del tracto digestivo puede afectar cualquier zona de éste (oral, esofágica, gástrica, intestinal y rectal). Puede interferir en el bienestar, la alimentación y la capacidad para la comunicación verbal. Al alterarse la integridad de las mucosas, aumenta el riesgo de infección. La mucositis suele desarrollarse durante las dos primeras semanas después del trasplante. La estomatitis y la esofagitis cursan con afectación del epitelio móvil no queratinizado, como el frenillo de la lengua, el suelo de la boca y la mucosa lateral. Generalmente se observa eritema, edema, úlceras, dolor y disfagia. Existen distintos grados de toxicidad dependiendo de la intensidad de la afectación mucosa, es una complicación difícilmente evitable, que además favorece la aparición de infecciones.

B . LAS INFECCIONES.

B.1. BACTERIEMIAS.

La bacteriemia ocupa el 4º lugar entre las infecciones nosocomiales en España, produciendo entre un 5 y un 11% de las mismas, estas tasas son más elevadas en las unidades estudiadas, a causa entre otras, a la naturaleza de los propios pacientes.

Las bacteriurias pueden ser primarias, si se desconoce el origen o si el mismo es un dispositivo intravascular, o secundarias cuando se puede establecer el foco de origen. Alrededor del 65% al 75% de las bacteriurias son primarias.

Las bacteriurias aparecen en el hospital de forma endémica y epidémica, relacionándose esta última con fuentes de infección comunes (dispositivos intravasculares, sistemas de monitorización de presión venosa central) o por infección cruzada a través del personal sanitario, ocurriendo mayoritariamente en unidades de alto riesgo y con una etiología distinta.

B.2. NEUMONÍAS. (Infección de las vías respiratorias inferiores).

La neumonía es un proceso inflamatorio infeccioso del pulmón, producido por microorganismos y caracterizado por la formación de un exudado en las zonas intersticial y celular del pulmón, con otras alteraciones como el que evidencia en el intercambio gaseoso y que configura una serie de clasificaciones atendiendo a diversos criterios, como la extensión y partes afectadas, por el agente causal, como por la caracterización histológica...etc.

Los bacilos grampositivos que integran la flora del epitelio mucoso de las vías respiratorias superiores en un individuo sano evita la colonización por bacilos gramnegativos. En enfermos inmunodeprimidos, este sistema ecológico está alterado, en parte por la acción de diversos fármacos, lo que favorece un aumento de colonizaciones de este tracto respiratorio por bacilos gramnegativos, teniendo en cuenta, que en pacientes sometidos a trasplante aparecen además, otros mecanismos que facilitan la infección pulmonar por gérmenes denominados "oportunistas"

La neumonía nosocomial representa del 13 al 18% de las infecciones nosocomiales. A pesar de la aparición de nuevos antibióticos, más potentes y de mayor espectro, la morbilidad y mortalidad que provocan continúa siendo alta. La presencia de tubo endotraqueal es el principal factor de riesgo para desarrollarla, sin embargo en nuestro estudio, este factor no está presente en ninguna de las series, pero si uno de las causas favorecedoras de las infecciones bacterianas como es la neutropenia.

B.3. OTRAS LOCALIZACIONES.

Este grupo puede llegar a constituir del 23 al 26% del total de las infecciones, entre estas localizaciones, destacan las infecciones relacionadas con el sistema gastrointestinal y las infecciones del tracto respiratorio superior.

En el caso de los trastornos gastrointestinales, nos podemos encontrar procesos producidos por alteración de la flora intestinal, favorecida en algunos casos por la administración de antibióticos por ejemplo, y otros mecanismos, como probablemente los producidos por contaminación cruzada desde un paciente o a través de un miembro del personal sanitario.

En las infecciones del tracto respiratorio superior, interviene la vía de transmisión aérea y a partir del propio ambiente hospitalario, incluyendo la posibilidad de que pueda producir un hecho similar a lo citado anteriormente, la infección tiene su origen en una acción cruzada y la etiología puede ser preferentemente vírica.

Hasta aquí, la breve reseña orientativa alrededor de los factores de riesgo e infecciones que hemos combinado en el estudio.

RELACIÓN DE LAS SERIES UTILIZADAS EN EL ESTUDIO.

Número	Fecha ingreso	Identificación suceso	Fecha alta
1	01/01/98	2121120	12/01/98
		04/01/98 2121123	
2	01/01/98	2122220	08/01/98
3	07/01/98	2122220	11/01/98
4	06/01/98	2122220	11/01/98
5	03/01/98	2122220	09/01/98
6	07/01/98	2122220	11/01/98
7	08/01/98	2122220	10/01/98
8	01/01/98	1122220	11/01/98
9	12/01/98	2122220	14/01/98
10	01/01/98	1121220	13/01/98
11	09/01/98	2122220	13/01/98
12	06/01/98	2122220	14/01/98
13	16/01/98	2222220	20/01/98
14	01/01/98	1112110	20/01/98
		04/01/98 1112111	
		14/01/98 1112113	
15	02/01/98	2122120	18/01/98
		03/01/98 2122123	
16	01/01/98	2112110	19/01/98
		04/01/98 2112111	
17	21/01/98	2122220	24/01/98
18	20/01/98	2122220	23/01/98
19	14/01/98	2122220	21/01/98
20	01/01/98	2122220	21/01/98
		14/01/98 2122222	
21	16/01/98	2122220	17/01/98
22	17/01/98	2122220	20/01/98
23	01/01/98	2122120	23/01/98
24	02/01/98	2121110	21/01/98
		12/01/98 2121111	
25	19/01/98	2122220	21/01/98
26	21/01/98	2122220	27/01/98
27	01/01/98	2122120	26/01/98
		07/01/98 2122121	
		20/01/98 2122123	
28	23/01/98	2122220	26/01/98
29	01/01/98	2111120	26/01/98
		08/01/98 2111123	
		12/01/98 2111123	
30	07/01/98	2122120	26/01/98
		18/01/98 2122123	
31	05/01/98	2111220	28/01/98
32	01/01/98	2122120	29/01/98
		12/01/98 2122123	
33	26/01/98	2122220	30/01/98
34	29/01/98	2122220	31/01/98
35	27/01/98	2122220	01/02/98
36	29/01/98	2122220	02/02/98
37	24/01/98	1111220	02/02/98
38	08/01/98	2121110	02/02/98
39	01/01/98	1121110	02/02/98
		02/01/98 1121113	
		17/01/98 1121113	
40	21/01/98	2122110	05/02/98
		19/01/98 2122113	

41	01/02/98	2122220	03/02/98
42	29/01/98	2122220	02/02/98
43	15/01/98	2122120	29/01/98
		25/01/98 2122122	
44	01/01/98	2112110	02/02/98
		16/01/98 2112111	
		06/01/98 2112113	
45	30/01/98	2122120	03/02/98
46	27/01/98	2122220	31/01/98
47	05/01/98	2111120	
		18/01/98 2111121	
		28/01/98 2111121	
		31/01/98 2111122	
48	02/02/98	2122220	07/02/98
49	05/02/98	2122220	07/02/98
50	23/01/98	2122120	06/02/98
		31/01/98 2122123	
51	27/01/98	2122120	07/02/98
		05/02/98 2122123	
52		Se excluye	
53	27/01/98	2122220	09/02/98
54	02/02/98	2122220	06/02/98
		03/02/98 2122221	
55	07/02/98	2122220	09/02/98
56	31/01/98	2122220	05/02/98
57	11/01/98	2121120	05/02/98
		25/01/98 2121121	
		28/01/98 2121123	
58	04/02/98	2122220	09/02/98
59	13/02/98	2122220	21/02/98
		14/02/98 2122222	
60	17/02/98	2122220	20/02/98
61	11/02/98	2122110	20/02/98
62	08/02/98	2122220	20/02/98
63	11/02/98	2122220	19/02/98
		10/02/98 2122223	
64	29/01/98	2122220	09/02/98
65	09/02/98	2121110	13/02/98
66	26/01/98	1122220	12/02/98
		04/02/98 1122222	
67	11/02/98	2122220	15/02/98
68	02/02/98	2121120	24/02/98
69	20/02/98	2122220	24/02/98
70	16/02/98	2122220	24/02/98
71	19/02/98	2122220	24/02/98
72	24/02/98	2122220	28/02/98
73	24/02/98	2122220	28/02/98
74	13/02/98	1122120	27/02/98
		18/02/98 1122123	
75	24/02/98	1122220	28/02/98
76	18/02/98	2121210	28/02/98
		25/02/98 2121213	
77	25/02/98	2122220	01/03/98
78	09/02/98	2122220	10/02/98
79	04/02/98	2122220	12/02/98
80	06/02/98	2122220	11/02/98
81	08/01/98	2112120	16/02/98
		24/01/98 2112120	
		05/02/98 2112123	
82	08/02/98	1122220	17/02/98

83	03/02/98	2122120	16/02/98
84	13/02/98	2122220	18/02/98
85	16/01/98	2122220	13/02/98
		03/02/98 2122223	
86	11/02/98	2122220	18/02/98
87	20/01/98	2122110	19/02/98
		04/02/98 2122111	
88	01/02/98	2122120	20/02/98
		09/01/98 2121123	
		04/01/98 2121123	
89	23/01/98	2122120	12/02/98
		31/01/98 2122121	
90	04/02/98	2122120	07/02/98
91	04/02/98	2122220	08/02/98
92	12/02/98	2122120	04/03/98
		21/02/98 2122123	
		23/02/98 2122121	
93	24/02/98	2122220	05/03/98
94	28/02/98	2122220	05/03/98
95	03/03/98	2122220	05/03/98
96	22/02/98	1112120	05/03/98
97	13/02/98	2121120	05/03/98
		24/02/98 2121123	
98	26/01/98	2122110	02/03/98
		09/02/98 2122111	
99	05/03/98	2122220	10/03/98
100	08/02/98	2121120	02/03/98
		09/02/98 2121121	
101	19/02/98	2122220	23/02/98
102	22/02/98	2122120	26/02/98
		22/02/98 2122121	
103	21/02/98	2122220	26/02/98
104	09/01/98	2112120	03/03/98
		12/01/98 2112123	
		27/01/98 2112123	
105	26/02/98	2122120	02/03/98
106	11/03/98	2122220	20/03/98
107	03/03/98	2122220	06/03/98
108	02/03/98	2122220	07/03/98
109	03/03/98	2122220	06/03/98
110	03/03/98	2122220	06/03/98
111	05/01/98	2111110	06/03/98
		17/01/98 2111111	
		20/01/98 2111113	
		31/01/98 2111113	
112	05/03/98	2122220	07/03/98
113	08/03/98	2122220	11/03/98
114	05/03/98	2122220	09/03/98
115	03/03/98	2121220	10/03/98
116	02/03/98	2122120	11/03/98
		20/02/98 2122121	
117	13/02/98	1111120	13/03/98
		12/02/98 1111121	
		23/02/98 1111121	
		27/02/98 1111123	
118	03/02/98	2121110	11/03/98
		1802/98 2121113	
119	13/01/98	2112120	09/03/98
		28/01/98 2112123	

		06/02/98	2112121	
		03/03/98	2112122	
120	09/02/98	2122120		10/03/98
		25/02/98	2122123	
		02/03/98	2122121	
121	10/03/98	2122220		13/03/98
122	08/03/98	2122220		13/03/98
123	09/03/98	2122220		13/03/98
124	05/03/98	2122220		07/03/98
125	10/03/98	2122220		14/03/98
126	05/03/98	2122120		13/03/98
127	02/03/98	2122220		13/03/98
		06/03/98	2122222	
128	17/01/98	2121110		27/03/98
		29/01/98	2121111	
		11/02/98	2121113	
		21/03/98	2121113	
129	14/02/98	1112110		01/04/98
		14/02/98	1112112	
		11/03/98	1112113	
		22/03/98	1112111	
130	11/02/98	2122110		09/04/98
		09/03/98	2122113	
		26/03/98	2122112	
131	01/02/98	2122120		17/03/98
		16/02/98	2122123	
		03/03/98	2122122	
132	03/02/98	2121120		26/03/98
		17/02/98	2122111	
		19/02/98	2122111	
		06/03/98	2122111	
		16/03/98	2122111	
133	20/02/98	2112120		08/04/98
		26/02/98	2112121	
		10/03/98	2112121	
134	17/02/98	2122110		23/03/98
		07/03/98	2122113	
135	10/03/98	2122220		12/03/98
136	08/03/98	2122120		16/03/98
137	21/02/98	2121120		16/03/98
		25/02/98	2121123	
138	10/03/98	2122220		16/03/98
139	15/03/98	2122220		18/03/98
140	06/03/98	2122220		20/03/98
141	11/03/98	2122220		17/03/98
142	11/03/98	2122220		17/03/98
143	11/03/98	2122220		18/03/98
144	17/03/98	2122220		23/03/98
145	21/03/98	2122220		23/03/98
146	16/03/98	2122220		20/03/98
147	16/03/98	2122220		20/03/98
148	26/03/98	2122220		27/03/98
149	22/03/98	1122220		26/03/98
150	25/03/98	2122220		28/03/98
151	22/03/98	2122220		27/03/98
152	17/03/98	2121110		25/03/98
153	23/03/98	2122220		26/03/98
154	20/03/98	2122120		24/03/98
155	07/03/98	2122220		24/03/98
		10/03/98	2122223	

156	28/03/98	2122120	03/04/98
		30/03/98 2122121	
157	24/03/98	2112120	28/04/98
		11/04/98 2112121	
158	31/03/98	2122220	03/04/98
159	31/03/98	2122220	06/04/98
160	23/03/98	2121220	29/04/98
		27/03/98 2121223	
161	13/03/98	2122220	06/04/98
162	26/03/98	2122220	07/04/98
		04/04/98 2122222	
163	01/01/98	2121110	04/02/98
		05/01/98 2121113	
		21/01/98 2121113	
164	10/03/98	2112220	21/04/98
		14/03/98 2112223	
		04/04/98 2112222	
165	28/03/98	2122220	01/04/98
166	26/03/98	2122120	17/04/98
		28/03/98 2122121	
167	14/03/98	2121120	01/04/98
		15/03/98 2121121	
		27/03/98 2121121	
168	02/04/98	2122220	04/04/98
169	08/03/98	2111110	13/04/98
		14/03/98 2111111	
		04/04/98 2111112	
170	19/03/98	2112110	12/04/98
		03/04/98 2112113	
171	06/04/98	2122220	08/04/98
172	17/03/98	1111220	20/03/98
173	12/03/98	2122110	07/04/98
		20/03/98 2122113	
174	04/04/98	2122120	08/04/98
175	04/04/98	1122220	08/04/98
176	01/04/98	2122220	07/04/98
177	01/04/98	2122220	08/04/98
178	31/03/98	2122120	06/04/98
179	31/03/98	2222220	01/04/98
180	20/03/98	2122110	31/03/98
181	23/03/98	2122220	26/03/98
182	13/03/98	1121220	30/03/98
		23/03/98 1121222	
183	13/03/98	1122220	31/03/98
184	28/03/98	2122220	31/03/98
185	24/03/98	2122220	31/03/98
186	05/03/98	2121120	30/03/98
		22/03/98 2121121	
187	03/03/98	2122220	31/03/98
		17/03/98 2122223	
188	01/04/98	2122220	03/04/98
189	26/03/98	2122110	15/04/98
		06/04/98 2122112	
190	09/04/98	2122120	15/04/98
191	07/04/98	2122120	14/04/98
192	10/04/98	2122220	23/04/98
		16/04/98 2122222	
193	13/04/98	2122220	23/04/98
		16/04/98 2122221	
194	15/04/98	2122220	21/04/98

195	17/04/98	2121220	24/04/98
196	19/04/98	2122220	22/04/98
197	08/04/98	2122220	13/04/98
198	09/04/98	1122220	16/04/98
199	11/04/98	1122220	17/04/98
200	10/04/98	1122220	17/04/98
201	14/04/98	2122220	18/04/98
202	08/04/98	2122220	17/04/98
203	15/04/98	1122220	18/04/98
204	20/04/98	2121220	22/05/98
		08/05/98	2121221
205	28/04/98	2122220	20/05/98
206	27/05/98	2122220	01/06/98
207	30/05/98	2122120	02/06/98
208	19/05/98	2122220	02/06/98
209	21/04/98	2122110	20/05/98
		12/05/98	2122113
210	17/04/98	2122220	02/05/98
211	15/04/98	2122120	13/05/98
		03/05/98	2122121
212	07/04/98	2122110	30/04/98
		24/04/98	2122111
213	22/04/98	2122120	19/05/98
		10/05/98	2122121
214	26/05/98	2122220	29/05/98
215	06/04/98	2121120	28/05/98
		18/05/98	2121122
216	24/05/98	1122120	30/05/98
217	08/05/98	2112110	25/05/98
		19/05/98	2112113
218	05/05/98	2122220	10/05/98
219	11/05/98	2122220	13/05/98
220	29/04/98	2122220	15/05/98
221	16/04/98	2122120	07/05/98
222	24/04/98	2122220	09/05/98
223	04/04/98	2122120	09/05/98
		15/04/98	2122122
224	21/04/98	2122220	05/05/98
225	25/04/98	2122220	07/05/98
226	06/04/98	2122220	11/05/98
		27/04/98	2122221
227	28/04/98	2122220	03/05/98
228	08/05/98	2122220	11/05/98
229	22/04/98	2122220	16/05/98
		07/05/98	2122221
230	22/04/98	2122220	18/05/98
		01/05/98	2122221
231	27/04/98	2122120	11/05/98
232	29/03/98	2122110	17/14/98
		09/04/98	2122111
233	21/03/98	2122120	24/04/98
		14/04/98	2122121
234	16/04/98	2122220	20/04/98
235	02/04/98	1122220	17/04/98
		04/04/98	1122223
236	05/04/98	2122110	04/05/98
		20/04/98	2122113
237	24/03/98	2112110	23/04/98
238	24/04/98	2122220	28/04/98
239	17/04/98	2122220	24/04/98

240	22/04/98	2122220	27/04/98
241	21/04/98	2122220	27/04/98
242	21/05/98	1122220	28/05/98
243	26/05/98	2122110	17/06/98
		10/06/98	2122113
244	02/06/98	2112110	30/06/98
		15/06/98	2112113
245	01/01/98	2122220	15/01/98
		08/01/98	2122223
246	25/05/98	2122110	22/06/98
		04/06/98	2122111
247	09/03/98	2111110	05/06/98
		11/03/98	2111111
		17/03/98	2111112
		30/05/98	2111113
248	26/04/98	2122120	03/06/98
		24/05/98	2122123
249	19/05/98	2122220	03/06/98
250	15/05/98	2122220	07/06/98
251	02/06/98	2122220	05/06/98
252	26/05/98	2122220	08/06/98
253	28/05/98	2122120	11/06/98
		08/06/98	2122121
254	27/05/98	2122110	05/06/98
		01/06/98	2122112
255	21/05/98	2122220	12/06/98
256	31/05/98	2122220	09/06/98
257	22/05/98	1122220	16/06/98
		09/06/98	1122223
258	18/04/98	2122220	15/06/98
		08/06/98	2222222
259	29/05/98	2122220	04/06/98
260	01/04/98	2122120	04/06/98
		17/04/98	2122121
		06/05/98	2122122
261	10/05/98	2122220	09/06/98
		25/05/98	2122223
262	02/06/98	2121220	30/06/98
		09/06/98	2121223
263	08/05/98	2122110	24/05/98
		24/05/98	2122112
264	20/05/98	2122120	11/06/98
		02/06/98	2122121
265	29/05/98	2122110	22/06/98
		03/06/98	2122111
266	18/05/98	2122110	13/06/98
		02/06/98	2122113
267	24/04/98	2111120	30/06/98
		15/06/98	2111123
		17/06/98	2111121
268	29/05/98	1122110	09/06/98
269	30/05/98	2122220	04/06/98
270	02/06/98	2122120	05/06/98
271	04/06/98	2122220	08/06/98
272	04/06/98	2122220	10/06/98
273	05/06/98	2122220	12/06/98
274	08/06/98	2122220	13/06/98
275	12/06/98	2122220	13/06/98
276	12/06/98	2122220	17/06/98
277	07/06/98	1122220	17/06/98

278	08/06/98	2122220	17/06/98
279	22/05/98	2112110	15/06/98
		01/06/98	2112113
280	10/06/98	2122220	16/06/98
281	10/06/98	2122220	16/06/98
282	13/06/98	2122220	18/06/98
283	04/06/98	2122120	18/06/98
284	11/06/98	2122220	19/06/98
285	08/06/98	2122220	20/06/98
		15/06/98	2122222
286	17/06/98	2122220	20/06/98
287	12/06/98	2122220	20/06/98
288	16/06/98	2122120	22/06/98
		22/06/98	2122123
289	19/06/98	2122120	30/06/98
		27/06/98	2122121
290	18/06/98	2122220	24/06/98
291	16/06/98	2122220	24/06/98
292	21/06/98	2122220	26/06/98
293	17/06/98	2122220	30/06/98
294	18/06/98	2122220	30/06/98
295	20/06/98	1122220	30/06/98
296	20/06/98	2122220	30/06/98
297	12/06/98	2112220	30/06/98
		17/06/98	2112221
298	07/06/98	2112220	30/06/98
		22/06/98	2112223
299	11/06/98	2122220	30/06/98
		16/06/98	2122221
300	13/01/98	2121220	19/01/98
		14/01/98	2121221
301	25/06/98	2112220	27/06/98
302	17/06/98	2122110	30/06/98
303	11/01/98	2121220	16/01/98
304	07/06/98	2122110	30/06/98
		12/06/98	2122113
305	15/06/98	2122110	30/06/98
306	17/06/98	2122110	26/06/98
		18/06/98	2122113
307	13/06/98	2122220	23/06/98
308	23/06/98	2122220	24/06/98
309	13/06/98	2122220	24/06/98
310	18/06/98	2122110	30/06/98
		30/06/98	2122113
311	07/06/98	2112120	30/06/98
		17/06/98	2112123
		28/06/98	2112122
312	06/06/98	1112120	30/06/98
		18/06/98	1112122
313	25/06/98	2122220	27/06/98
314	21/06/98	1122120	30/06/98
315	22/06/98	2122220	30/06/98
316	26/06/98	2122110	30/06/98
		26/06/98	2122112
317	26/06/98	2122120	29/06/98
318	26/06/98	2122120	30/06/98
319	24/06/98	2122120	30/06/98
320	25/06/98	2122110	30/06/98
321	25/06/98	2122220	30/06/98

Sonda urinaria/vía venosa/Nutrición Parenteral			Diabetes/Neutropenia/Mucositis		
Sí	1	1	1	1	1
No	2	2	2	2	2
	Sin infección: 0		Cateter: 1	Neumonia: 2	Otras: 3